

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanov Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туруу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI PARTISIPATIV TAYYORLASHDA IJTIMOY-PERSEPTIV KO'NIKMALARNING AHAMIYATI

Muradova Maftuna Komilovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Umumiy pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi

ORCID: 0009-0009-5880-496

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda partisipativlik, partisipatiya tushunchasi va uning mohiyati yoritilgan. shuningdek, ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalar va ularni shakllantirish omillari hamda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: partisipatiya, ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalar, idrok, ijtimoiy ob'yektlar, shaxslararo munosabatlar, psixo-emotional holatlar, kasbiy muloqot.

Abstract: This article explores the concepts of participativity and participation, as well as their essence in preparing future teachers. It also examines socio-perceptual skills, the factors contributing to their development, and the significance of these skills in the professional training of future educators.

Key words: participation, socio-perceptual skills, perception, social objects, interpersonal relations, psycho-emotional states, professional communication.

Аннотация: В данной статье раскрываются понятия партисипативности и партисипации, их сущность в подготовке будущих учителей. Также рассматриваются социально-перцептивные навыки, факторы их формирования и значимость данных навыков в профессиональной подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: партисипация, социально-перцептивные навыки, восприятие, социальные объекты, межличностные отношения, психоэмоциональные состояния, профессиональное общение.

KIRISH

Respublikamizda oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish; oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish; xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish; sohada sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish va jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta'minlash ^[1] kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqsadlar bo'lajak mutaxassislar tayyorlash mazmuni va sifatiga qo'yilayotgan talablarni, o'quv me'yoriy hujjatlar hamda ta'lim jarayoni qatnashchilari faoliyatini takomillashtirish zaruriyatini belgilaydi.

Partisipativ kompetentlikni rivojlantirish nuqtai nazaridan jarayonga ijobiy ta'sir etuvchi va taklif etilgan tadqiqot modelini to'liq amalga oshirish imkonini beruvchi rivojlantiruvchi jarayonning mazmunli tarkibiy qismlari bilan aloqadorlikka ega bo'lgan muhit imkoniyatlari majmui anglashiladi. Tadqiqotimiz doirasida belgilangan birinchi pedagogik shart-sharoit bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarni tarkib toptirish deb ataladi. Ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni idrok etish, tasavvur qilish, ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilish, shaxslararo munosabatlarni va ularni baholashga oid xususiyatlarni rivojlantirishni anglatadi. Ushbu ko'nikmalar tadqiqot jarayonida partisipativ faoliyatni amalga oshirishning zaruriy sharti sifatida namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.V. Petrovskiyning fikricha, ijtimoiy idrok – bu shaxsning ijtimoiy ob'ektlarni: boshqa odamlarni, o'zini, guruhlarni, ijtimoiy jamoalarni va boshqalarni idrok etishi, tushunishi va baholashini anglatib, mazkur hodisa shaxslararo idrok etish, o'z-o'zini idrok etish va guruhlarga idrok etishni nazarda tutadi ^[4]. Pedagogik-psixologik

adabiyotlarda ijtimoiy idrok etish jarayonining ikki tomoni alohida ajratib ko'rsatiladi: subyektiv tomon – idrok subyeksi, ya'ni idrok etuvchi shaxs; obyektiv tomon – idrok obyeksi, ya'ni idrok etilayotgan shaxs ^[2]. Talabalarda persektiv ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida quyidagi qoidalarga tayaniladi: muloqot jarayonida suhbat-doshni idrok etishning ko'lamiga shaxsning individual idrok darajasi ta'sir ko'rsatadi; persektiv qobiliyatlar murabbiy va sportchilar, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi aloqaning simulyatsiya qilingan tipik vaziyatlarida shakllanadi; persektiv ko'nikmalar insonning tashqi ko'rinishi (gavda holati, imo-ishoralar, qarashlar, mimikalar va boshqalar) haqidagi bilimlardan foydalanishni ta'minlaydi; muayyan shaxsning tashqi ko'rinishi boshqa bir insonning ruhiy-emotsional holatini belgilash imkonini beradi; idrok etish malakalarini shakllantirish darajasi insonning ichki tuyg'ulari, o'z-o'zini qadrlashi, kechinmalari, shuningdek, boshqa shaxs holatini anglash jarayonidagi ruhiy holati bilan belgilanadi ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak o'qituvchilarda persektiv ko'nikmalarni shakllantirishga doir mashg'ulotlarni tashkil etishda quyidagi vazifalar hal etildi: shaxslararo munosabatlarni idrok etishning psixologik-pedagogik jihatlarini tahlil qilish; mavjud axborotlarning muhimligi darajasini aniqlash, saralash va izchil tanqidiy baholash; sinaluvchilarda introspektiv ko'nikmalarni tarkib toptirish; talabalarining psixo-emotsional holatlarini mimika, pantomimika va jestlar asosida tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish; ishtirokchilarda muammolarni hal qilish jarayoniga ijodiy yondashish ko'nikmalarini shakllantirish; ta'lim oluvchilarning o'zlari haqidagi tasavvurlari, ruhiy-emotsional kechinmalarini "o'qishga" imkoniyat yaratish orqali guruhdagi psixologik iqlimni yaxshilash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Perseptiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirildi: birinchi bosqichda talabalarda persektiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qiziqish hosil qilishga e'tibor qaratildi. Ikkinchi bosqich bo'lajak o'qituvchilarga persepsiya, uning mazmuni va pedagog-talaba hamda talaba-talaba o'rtasidagi kasbiy muloqotdagi ahamiyati haqidagi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini o'z ichiga oldi. Bu bosqichda talabalar insonning ma'lum bir holatining tashqi ko'rinishdagi asosiy belgilarini aniqlashni o'rganadilar. Uchinchi bosqichda bo'lajak o'qituvchilar tomonidan shaxsning u yoki bu ruhiy holatini ifodalovchi turli insoniy his-tuyg'ularni aniqlash va talabalarining o'zlari uchun belgilangan ruhiy holatlarni yaratishga doir faoliyat amalga oshirildi. To'rtinchi bosqich kasbiy yo'naltirilgan bo'lib, bunda ta'lim oluvchilarga mashg'ulotlar davomida boshqa ishtirokchilarning ruhiy holatlarining xususiyatlarini mustaqil aniqlash vazifasi qo'yildi.

Perseptiv ko'nikmalarni shakllantirishga doir mashg'ulotlarda o'z-o'zini tahlil qilish va boshqa shaxsning ruhiy holatini, ichki dunyosini anglash, tasavvur qilish va tasvirlashga qaratilgan topshiriqlar bajarildi:

- 1. O'z-o'zini idrok etish va aks ettirish topshirig'i.** Mashg'ulotlar davomida yuzaga kelgan ruhiy holatlarni quyidagi ko'rsatmalar asosida tasvirlash:
 - a) men qandayman;
 - b) mening his-tuyg'ularim va emotsiyalarim;
 - d) mening tashqi ko'rinishim;
 - e) boshqalarda qanday ta'surot uyg'otaman.
- 2. Hissiy holatni aniqlash topshirig'i.** Muayyan vaziyatlarda shaxs boshidan kechirgan hissiy holatlar va his-tuyg'ularning sabablarini tahlil qilish.
- 3. Noverbal ifodalarni tasvirlash topshirig'i.** Bo'lajak o'qituvchilar tomonidan o'quv mashg'ulotlarida kuzatiladigan ruhiy holatlarning noverbal ko'rinishlarini, turli mazmundagi fotosuratlarini tahlil qilish, ularning yuzaga kelish sabablarini aniqlash va mazkur holatga boshqalarning munosabatini tasavvur qilish.
- 4. Psixo-emotsional holatlarni modellashtirish topshirig'i.** Talabalarining psixo-emotsional holatlarini, ularning tabiati, mazmuni va xususiyatlarini inobatga olgan holda modellashtirish.
- 5. Ruhiy holatlarni tasvirlash topshirig'i.** Talabalardan muayyan ruhiy holatlarni tasavvur qilish va ushbu holatlarga mos keladigan shaxsning tashqi ko'rinishini tasvirlash talab etildi.

Tadqiqotning pedagogik sharti sifatida bo'lajak o'qituvchilarda persektiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni asosan, o'z-o'zini baholash, turli ijtimoiy vaziyatlarda shaxsning emotsional-hissiy holatlarini va o'z xatti-harakatlarini tahlil qilishga doir vazifalarni o'z ichiga olganligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, bu jarayon ishtirokchilarni o'tmish tajribasiga asoslangan holda birgalikdagi faoliyatga jalb etish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotimizning pedagogik sharti sifatida bo'lajak o'qituvchilarda persektiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni asosan, o'z-o'zini baholash, turli ijtimoiy vaziyatlarda shaxsning emotsional-hissiy holatlarini hamda o'z xatti-harakatlarini tahlil qilishga doir vazifalarni o'z ichiga olganligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, bu jarayon ishtirokchilarni o'tmish tajribasiga asoslangan holda birgalikdagi faoliyatga jalb etish imkonini yaratishi va talabalarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
2. Ковалев Вячеслав Владимирович, Чичкова Анастасия Валериевна. Развитие социально-перцептивных способностей школьников старших классов // Акмеология. 2014. №1, 49-с.
3. Мироненко Юлия Александровна. Обоснование методики формирования перцептивных умений // ОНВ. 2008. №6, 74-с.
4. Психология: Словарь / Под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1990.
5. Андреев В.И. Педагогика: Учебное пособие для высших учебных заведений. Казань: Центр инновационных технологий, 2004.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999.
7. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Международная педагогическая академия, 1996.
8. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2000.
9. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995.
10. Левин Н.Г. Современные технологии обучения: Учебное пособие для педагогических вузов. М.: Академия, 2003.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.